

উন্নয়নের শর্ত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ম হ ম্ম দ সে লি ম

‘গণতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দদু’টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুধু দু’টি অবধারণা নয়— মানব সমাজ ও সভ্যতা বিবর্তনের মাধ্যমে বহু আন্দোলন, সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজের স্বরূপ কী হবে এবং সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ কী হবে সেই বিতর্ক থেকে উঠে আসা দু’টি বিষয়।

আমাদের দেশে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পাশাপাশি এই দুই বিষয়কে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়াস শুরু হয় সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বহু ভাষা জাতি, জনগোষ্ঠীর ঐক্য ও স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষার বিকল্প হিসেবে তা গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও এই ধারার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি, সেখানেই বারবার অশান্তি, অব্যবস্থা ও সাংবিধানিক সংকট দেখা দিয়েছে, যা তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বারবার প্রশ্ন তুলেছে। অপরদিকে যখনই একনায়কতন্ত্রী বা স্বৈরতান্ত্রিক সেনা অভ্যুত্থান বা সাংবিধানিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তখনই বারবার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়ার নজিরও দেখা গিয়েছে।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র যে সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে, তা একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর টিকে আছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যমসহ বিবেকবান, সচল মুক্তচিন্তার অধিকারী বিদগ্ধ সমাজের অস্তিত্ব তাকে মজবুত করেছে। গত এক দশক ধরে এদেশে চরম দক্ষিণপন্থীদের জয় এই প্রাতিষ্ঠানিক সংসদীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করার পরিকল্পনামাফিক প্রয়াস চালাতে সাহায্য করেছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থেকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা—

আঘাত করার চেষ্টা হয়েছে সর্বত্রই। মুক্তচিন্তা ও উৎকর্ষতার অন্যতম পীঠস্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করা হয়েছে বার বার। সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে আঘাত হানা এখন আর বিগত দিনের মতো গুপ্ত অ্যাজেন্ডা নয়। কেন্দ্রের শাসক দল তা সরাসরি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুত্বের পরীক্ষানীরিক্ষা অতীতে আমরা যা দেখেছি গুজরাটে, তাই আসলে ‘গুজরাট মডেল’ হিসেবে তুলে ধরে নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় নিয়ে এসেছে বিজেপি। দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং দেশের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পর আঘাত হানার আশ্রয় চেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছে সংঘ পরিবার। গুজরাট থেকে উত্তরপ্রদেশ-রাজনৈতিক মতপ্রকাশে নিষেধাজ্ঞা-স্বরূপ আচরণ দেখা গিয়েছে সর্বত্রই। কখনও ভীমা কোরেগাঁও-এর ঘটনায়, কখনও এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনে প্রতিবাদকারীদের দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘আর্বান নকশাল’ বা ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিয়ে। বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে প্রতিবাদকারীদের। ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রকে রুখতে কখনও ‘গো-রক্ষক’ হিসাবে আবার কখনও ‘লাভ জিহাদের’ নাম করে হিংসা ছড়ানো হয়েছে।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে ক্রমাগত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি সব মানুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার, মানবাধিকার বা বিরোধী মতের অস্তিত্ব স্বীকার- তা পুরোপুরি সংকুচিত হচ্ছে।

আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সুদীর্ঘ কর্মকাণ্ডে গণতন্ত্রকে মজবুত করার প্রশ্নে এমন কিছু সদর্থক ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল, যা সর্বাত্মক উদাহরণ তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল। বামফ্রন্ট রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতায় আসার পরেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া থেকে শুরু করে সমাজের প্রান্তিক অংশের হাতে ক্ষমতাকে তুলে দেওয়া, প্রশাসনিক কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে আমলাতান্ত্রিকতাকে দূরে সরিয়ে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে তৎপর হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পরিসরকে দীর্ঘায়িত করতে এবং সমান রাজনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে বিরোধী মতের গুরুত্বকে মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে গণতন্ত্রের এই সংকোচনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে উঠে এল, সব মানুষ ও তার অধিকারকে সমপর্যায়ভুক্ত না করা। কখনও লিঙ্গের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ। কখনও ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে ভেদাভেদ। কখনও আবার ভাষা, জাতি-উপজাতি, বর্ণ ইত্যাদির মধ্যে ভাগাভাগি। এই সময়কালে বিভাজনের যেন কোনও সীমা নেই। রীতি নীতি, ঐতিহ্য, পোশাক, পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস বা চেহারার গঠন- যে কোনও কিছুতেই যেন বিভাজনের রাজনীতি দানা বাধলেই হল!

‘নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’ – যখন মিলন, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য- যা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা হিসাবে উদযাপন করা হয়, তখনই তার ওপরে নির্ভুর আঘাত নেমে আসে। দেশব্যাপী সংঘ পরিবারের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের নামে সেই তাণ্ডব দেশের মানুষ প্রত্যেকদিন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বাদ যাচ্ছেন না সংখ্যালঘু-

দলিত অংশের মানুষসহ কেউই। এখন কৃষি ও কৃষকের অধিকার নিয়ে চলা লড়াইকেও ওই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কখনও ‘খালিস্তানি’ বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে তো কখনও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন— এনআরসি, এনপিআর-বিরোধী আন্দোলনকারীর পাচ্ছেন ‘বাংলাদেশী উইপোক’র তকমা। বাদ যায়নি মানুষের দীর্ঘদিনের খ্যাদাভ্যাসের প্রসঙ্গও। চিঁড়ে-মুড়ি খাওয়াকে ‘ভিনদেশী’ চিহ্নিত করার প্রাথমিক উপায় হিসাবে বেছে নিতেও দেখা যাচ্ছে। প্রতিবাদকারীদের পোশাককে কটাক্ষ করে প্রতিবাদী শনাক্তকরণ বা তাদের ছবি ছাপিয়ে ঘুরপথে প্রতিবাদকে বেআইনি ঘোষণা করার বিভিন্ন পন্থা নিতেও দেখা গিয়েছে এই সময়ে।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংকটের উপসর্গ দেখা দেয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সংখ্যালঘু, নারী অধিকার হরণের মধ্য দিয়ে। সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদ বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে কল্পিত শত্রু তৈরি এবং তার প্রতি ঘৃণা তৈরির উপকরণ হিসাবে ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যাচার, জীবনচর্চার বৈচিত্র্যকে বিরোধী ভাষ্য হিসাবে উপস্থাপিত করে বিদেশী বা ‘এলিয়েন’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উভয় অংশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থেকে শত্রুতা ও ভীতি সঞ্চার করা হয়। এই কাজে সরাসরিভাবে সামাজিক গণমাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। রাজনীতি যখন এই কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন ‘যত মত, তত পথ’-এর শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিরোধী মতকে স্তব্ধ করার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

আমাদের রাজ্যে গত দেড় দশকের রাজনীতি, প্রশাসনিক কাজের বিশ্লেষণ করলে খুব স্পষ্ট ভাবেই উঠে আসে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে সামগ্রিক চিত্রটি। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের আগে থেকেই বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ক্ষমতায় আসার পর সরকার পরিচালনার নীতি কৌশল সরাসরি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপরীতমুখী ছিল। বিরোধী মতকে সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করা থেকে শুরু করে বামপন্থীদের ওপর আক্রমণের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েছে এই জমানায়। বামপন্থী গণসংগঠন করার ‘শান্তি’ হিসেবে মিথ্যামামলা, জরিমানা, ঘরছাড়া করা থেকে শারীরিক আক্রমণ, রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়াতেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মত পোষণই হোক বা প্রশ্ন তুলে ধরা— আক্রমণের মুখে পড়েছেন সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক থেকে শুরু করে সংখ্যালঘুসহ সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ। স্বশাসিত, স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখা গিয়েছিল নতুন নির্বাচিত সরকারকে। গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রামসভা, পৌরসভা সমস্ত নির্বাচিত লোকাল বডিগুলোকে কার্যত ভেঙে ফেলে তা জোর করে দখল হয় জনগণের রায়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এই সময়েই। মানবাধিকার কমিশন, শিশু ও নারী অধিকার কমিশন বা সংখ্যালঘু কমিশনসহ বিভিন্ন স্বাধীন সংস্থাগুলিতে শাসক দলের নিয়ন্ত্রণ একপ্রকার বেআইনিভাবে দখল করার প্রবণতাকে সামনে আনে। মানবাধিকার কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার

রক্ষার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে সরিয়ে আইনী পথের সম্পূর্ণ উল্টো দিকে হেঁটে নিয়োগ করা হয় পুলিশ কর্তাকে। রাজ্যে অপরাধের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। শিশু পাচার থেকে মহিলাদের ওপর ধারাবাহিক নির্যাতনের ঘটনা যখন বাড়তে থাকে, তখন তাকে লঘু করে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা হয়। কখনও ‘ছোট ঘটনা’, কখনও ‘সাজানো ঘটনার’ তকমা উড়ে আসে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকেই। জনগণের দৈনন্দিন সমস্যার কথা নিয়ে সরকারি দপ্তরে দরবার করার সমস্ত পথই বন্ধ করে দেওয়া হয়। কৃষক-খেতমজুর, ছাত্র, শিক্ষক, পাশ্চাত্তিক, অধ্যাপক, চাকরীপ্রার্থী থেকে শুরু করে প্রতিবন্দী, মহিলা বা অন্যান্য অংশের মানুষ যারাই নিজেদের সমস্যার কথা বলতে হাজির হয়েছেন, হয় ফিরে আসতে হয়েছে খালি হাতে, নয়তো পুলিশি আক্রমণের সামনে পড়তে হয়েছে তাদের। সভা, সমিতি, মিছিল- রাজনৈতিক কর্মসূচীর অনুমতি বাতিল করা এই সময়কালের নিত্যদিনের ঘটনা। সর্বত্রই সরকারি দল ব্যতীত অন্য কোনও মত না থাকার নিদান দেওয়া হয়। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ থেকে বার বার মুখে সেলোটাপ লাগিয়ে রাখার পরামর্শ উড়ে আসে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে। গণতন্ত্রের অবাধ লুঠ প্রত্যক্ষ করা গেছে সর্বত্রই। সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক অধিকারের ওপর আক্রমণ, ধর্মঘটের অধিকার হরণ থেকে ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হয় বারেবারে। ভোটাধিকারের প্রশ্নে জনগণের মর্যাদাহানি হয়, লুঠ হয় সাধারণ মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার। গায়ের জোরে দখল হয় একের পর এক প্রতিষ্ঠান। সর্বত্রই শাসক দলের আক্রমণের নিশানা সমস্ত গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছয় সাধারণ মানুষের ওপরই।

দেশভাগ ও দাঙ্গার শিকার আমাদের এই রাজ্যের বামপন্থীরা বরাবরই সচেতনভাবে রাজনৈতিক পরিসরে ধর্ম ও ধর্মীয় বিভাজনের অপপ্রয়াসকে রুখতে সচেষ্ট ছিলেন। আমাদের এই দেশের মিশ্র সংস্কৃতি- ‘কত অশন, কত বসন, কত রঙিন ভাষায় ভাষণ’ যেখানে সর্বত্র ব্যপ্ত, সেখানে কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের আচার, আচরণ, রীতিনীতি বিশ্বাস ইত্যাদি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, অবিশ্বাস, সন্দেহ তথা অশান্তিকে ডেকে আনার शामिल। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রাথমিকভাবে আপাত নীরহ প্রকরণের মধ্য দিয়ে তার প্রাধান্য বিস্তারে এই বিষয়গুলি ব্যবহার করে। যেমন যেমন তার প্রভাব বিস্তৃত হয়, তেমন তেমন অপরাপর জনগোষ্ঠীর ওপরে তার চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দুর্বল হলে অথবা আইনের শাসন ও সাংবিধানিক কাঠামো দুর্বল হলে, তার উগ্র রূপ প্রকট হয়।

আমাদের রাজ্যেও গত দেড় দশক ধরে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ও ধর্মীয় প্রভাবকে রাজনৈতিক প্রভাবে রূপান্তরিত করার এই প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে রাজ্য-কেন্দ্র-এর উভয় শাসকদলই সচেষ্ট হয়েছে। মানুষের জীবন জীবিকার সংকট যত তীব্র হয়, ততই মূল অর্থনৈতিক সমস্যাকে লঘু করে এই তথাকথিত বিভেদের বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্রমাগত সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে। এখন তা বিকট আকার ধারণ করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও অশান্তির পরিমন্ডল গড়ে তুলেছে।

আজকে আমাদের রাজ্যের সংকট মূলত বেকারি। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই

নিয়োগ বন্ধ। রাজ্যের মেধা পাচার হয়ে চলেছে সমানে। শ্রম এবং মেধা দুইই আজ পরিযায়ী। সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন পন্থা গ্রহণের বদলে ধর্মকে হাতিয়ার করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে শত্রু মনভাবাপন্ন গড়ে তোলা হচ্ছে। একদিকে যেমন শিক্ষাকে অবাধ এবং সর্বব্যাপী গড়ে তোলা দরকার, তেমনই শিক্ষাকে সব দিক থেকেই কলসতা মুক্ত করতে হবে। দরকার সার্বজনীন মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যা সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত। সমাজের সব অংশের জন্যেই সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করতে হবে, যা সরকারি বদান্যতাহীন, তাই শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় শাসকদলই ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতাকে তরাসিত করে প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী। যা প্রশ্নাতীত ভাবেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার পরিপন্থী।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের দেশের পশ্চিম উপকূলে ধর্মনিরপেক্ষতার কবর খুঁড়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির গবেষণাগার হিসাবে গুজরাটে পরীক্ষানীরিক্ষা চালানো হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত গণহত্যা, ঘৃণা ও ভীতির পরিবেশকে আশ্রয় করেই একটি স্থায়ী আন্তর্সাম্প্রদায়িক সংঘাত তৈরি করে ভোটের সাফল্যকে সংহত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে।

২০১১ পরবর্তী সময়ে আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিসরের অভাবে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, গুজব ও ঘৃণাকে জায়গা করে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে তাকে প্রসারিত করা হয়েছে। রাজ্যের সরকার ও শাসকদল তাকে আটকানোর কোনও প্রয়াস তো নেয়নি বরং প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। গুজরাটে যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নস্যৎ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত রকমের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছে, সেভাবেই এই বাংলায় গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিনির্মাণকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে।

তাই আজ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে শক্তিশালী করতে হলে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও সর্বপ্রকার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। জাতি, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে সংবিধান প্রদত্ত মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং মানবাধিকার রক্ষার যে কোনও প্রয়াসে সংগঠিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। বিনা বিচারে আটক, মিথ্যামামলা, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিচারের প্রহসনের বদলে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্ধবিশ্বাসের বদলে মুক্ত চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে শক্তিশালী করতে হবে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুল্মভাষী, মস্তানী, তোলাবাজি, দুর্নীতি রদ করে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কেউ ধর্মীয় আবেগ, ঘৃণা, হিংসার বশবর্তী হয়ে যাতে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে না পারে অর্থাৎ পক্ষপাতহীন প্রশাসন সুনিশ্চিত করতে হবে। কমরেড জ্যোতি বসু যে কথা বলতেন, ‘সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না’ বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথায়, ‘দাঙ্গাবাজদের

মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে’- ঐক্য ও সংহতির সেই বাংলার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই হল- শান্তি ও স্থায়িত্ব। ঐক্য বিনা সে শান্তি ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। ঐক্যের ভিত্তিই হল পারস্পরিক বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য। ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্ত প্রয়াসকে অন্ধুরে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। তা সম্ভব মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের স্নাঁকো তৈরির মধ্য দিয়ে- যা স্বচ্ছতা, সমস্বার্থে সমন্বিত বাস্তব সমস্যা এবং দৈনন্দিন জীবন জীবিকার বিষয়গুলি নিয়ে জনবন্ধন তৈরিতে আন্দোলন ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে।